

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'stirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafojeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'lqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'iloy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasillojevna	

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA KIMYO FANIDAN UYGA VAZIFALARNI TASHKIL ETISHDA QUIZ TESTLARDAN FOYDALANISH

Jamolova Nodirabegim Jobir qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

Pedagogik ta'lim kafedrası tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0006-1199-7733

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda quiz testlardan foydalanish metodikasi "Sof modda va aralashmalar" mavzusi misolida yoritilgan. Quiz testlar o'quvchilarning nafaqat asosiy kimyoviy tushunchalarni nechog'lik o'zlashtirganini baholashga, balki ularni mazmun bilan chuqurroq ishlashga undashga xizmat qiluvchi shakllantiruvchi baholash vositasi sifatida tavsiflangan.

Kalit so'zlar: sof modda, aralashma, quiz testlar, fakt savollari, gapni to'ldirish, to'g'ri-noto'g'ri, o'xshatish, ko'p tanlovli test, moslik.

Abstract: This article discusses the methodology for using quiz tests in organizing chemistry homework in general secondary schools, using the topic "Pure Substances and Mixtures" as an example. Several examples illustrate that quiz tests function as a formative assessment tool, not only evaluating students' understanding of fundamental chemical concepts, but also motivating them to engage with the material more deeply.

Key words: pure substance, mixture, quiz tests, fact questions, sentence completion, true-false, analogy, multiple choice, matching.

Аннотация: В статье на примере темы "Чистые вещества и смеси" раскрывается методика использования тестов-викторин при организации домашних заданий по химии в общеобразовательной школе. На нескольких примерах показано, что такие тесты являются средством формативного оценивания, которое не только позволяет оценить понимание учащимися основных химических понятий, но и побуждает их к более глубокому усвоению материала.

Ключевые слова: чистое вещество, смесь, тесты-викторины, фактические вопросы, дополнение предложений, правда-ложь, аналогия, множественный выбор, сопоставление.

KIRISH

Kimyo – bir qancha turli fanlarni o'zida mujassam etgan, biz yashayotgan murakkab dunyoni tushunishga harakat qiladigan ajoyib fandır. Kimyo bo'yicha uy vazifalarida quiz testlardan foydalanish o'quvchilarning o'zlashtirishi, eslab qolishi va fanga qiziqishini oshirishga xizmat qiluvchi samarali ta'lim amaliyotidir. Quiz testlar o'quvchilarning nafaqat asosiy kimyoviy tushunchalarni qay darajada anglaganini baholaydi, balki ularni material bilan chuqurroq shug'ullanishga undaydigan shakllantiruvchi baholash vositasi sifatida ham xizmat qiladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muntazam quiz testlar bilimni mustahkamlash va tushunishni sezilarli darajada yaxshilaydi. Ayniqsa, agar bu testlar kurs maqsadlariga moslashtirilsa hamda turli xil o'rganish uslublariga mos kelsa, ularning ta'siri yanada kuchayadi. Kimyo ta'limida quiz testlarning sezilarli samaradorligi ularning turli formatlari va tuzilmalarida namoyon bo'lmoqda. Masalan, onlayn quiz testlar, moslashtirilgan quiz testlar hamda multimodal quiz testlar – har biri o'quvchilarning o'ziga xos o'rganish afzalliklariga mos ravishda ishlab chiqiladi.

Bu xilma-xil yondashuvlar, ayniqsa, bilimlardagi bo'shliqlar ilg'or o'rganishga xalaqit beradigan tayanch kurslarda, o'quvchilarning bilim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Quiz testlar ta'lim metodologiyasining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, ayniqsa kimyo kabi fanlarda, bu yerda asosiy tushunchalarni anglash ilg'or ta'lim uchun nihoyatda muhim hisoblanadi. Tez-tez so'rovlardan foydalanish nafaqat o'quvchilar bilimini baholashga xizmat qiladi, balki ularning motivatsiyasi va faolligini ham oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, izchil quiz testlar o'quvchilarda yuqori baholarga erishish uchun tashqi motivatsiyalarni yuzaga keltirishi mumkin, bu esa ularni o'qish va quiz testlarga tayyorgarlik ko'rishga ko'proq vaqt va kuch sarflashga undaydi ^[1]. Bundan tashqari, quiz testlar orqali o'quv materiallari bilan tez-tez ishlash o'quvchilarga baholash va imtihonlarda duch keladigan savol turlari bilan tanishishga yordam beradi ^[2].

Quiz testlarning ahamiyati to'rt yillik tahlillar orqali yanada ko'proq ta'kidlanadi. Bu tahlillar o'quvchilar o'rtasida umumiy kimyo bo'yicha bilimlardagi kamchiliklarni aniqlagan bo'lib, ular ko'pincha talabalarning organik kimyo kurslaridagi muvaffaqiyatiga to'sqinlik qiladi. Ushbu tahlillar o'qituvchilarni asosiy umumiy kimyo tushunchalarini qayta ko'rib chiqish va mustahkamlashga undaydi.

Xorijiy izlanuvchilar Fulkerson va Martin fikricha, "Quiz testlar kimyo va boshqa fanlar bo'yicha o'quv natijalarini yaxshilash uchun turli formatlarda qo'llaniladigan ko'p qirrali ta'lim vositasidir. Ularni tuzilishi, maqsadi va amalga oshirilishiga qarab toifalarga bo'lish mumkin" ^[3]. Ular, ayniqsa, o'quvchilarning joriy va oldingi materialni tushunishini baholashda samarali bo'lib, keng qamrovli ta'lim yondashuvini targ'ib qiladi. Quiz testlar orqali tez-tez test o'tkazish o'quvchilarga material bilan faol shug'ullanish imkonini beradi, bu esa tushunchalarni chuqurroq qayta ishlash va mustahkamlashni osonlashtiradi ^[4].

Quiz testlar turli dasturlar yordamida yaratiladi va o'quvchilarni axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishga undaydi. Quiz testlardan ko'p foydalanamiz, lekin ular qanday va qayerdan kelib chiqqani haqida ko'pchiligimizda ma'lumot yo'q. Quiz testlar tarixiga ozgina to'xtalib o'tsak:

Jeyms Deyli 1782-yilda Dublinda teatr menejeri bo'lgan. U bir marta do'sti bilan bir kunda ingliz tiliga yangi so'z kiritish uchun pul tikib qo'ygan. Keyin u shahar devorlariga "quiz" so'zini bo'r bilan yozadi. Deyli garovda g'alaba qozonadi va natijada foydali so'z yuzaga keladi. Quiz testlar bo'yicha birinchi hujjatlashtirilgan, rasmiy viktorina 1967-yilda Kalkuttadagi Masih Qirol Cherkovi zalida Nil O'Brayen tomonidan o'tkazilgan.

Imtihonlar g'oyasi tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, 19-asrda xayriyachi va biznesmen Genri Fishel tomonidan ishlab chiqilgan. U testlarni talabalarning umumiy mavzu bo'yicha bilimlarini, shuningdek, ushbu ma'lumotlarni qo'llash qobiliyatini baholash uchun joriy etgan ^[5].

"Quiz" so'zi dastlab "qulay, g'alati odam" yoki "hazil, yolg'on" degan ma'nolarni bildirgan. Keyinchalik, "izlanuvchan" kabi so'zlar bilan bog'lanib, "kuzatish, sinchkovlik bilan o'rganish", shundan so'ng esa (taxminan 19-asr o'rtalaridan boshlab) "sinov, imtihon" ma'nolarini anglatadigan so'zga aylangan. Quiz testlar – bu talabalar bilimini tez va norasmiy baholash vositasidir. Ular ko'pincha Shimoliy Amerika oliy ta'lim muhitida talabalarning kurs materialini tushunish darajasini qisqacha tekshirish uchun qo'llaniladi va o'qituvchilarga talabalarning muvaffaqiyati hamda mavjud bilimlardagi kamchiliklar haqida tushuncha beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

QUIZ atamasining to'liq shakli Quantum Universal Intelligence Zest bo'lib, quiz – bu o'yin yoki aql-sport turi bo'lib, unda o'yinchilar individual yoki jamoa tarzida savollarga aniq javob berishga harakat qilishadi. Fanlarga oid tuzilgan quiz testlar mavzuni tanib olish va eslab qolishni talab qiladi. Quiz test shakllari turlicha bo'lib, fakt savollari, gapni to'ldirish, to'g'ri-noto'g'ri, o'xshatish, ko'p tanlovli va moslik kabi turlari mavjud ^[6].

Quiz testlar odatiy testlarga nisbatan ko'proq materialni qamrab olishga intiladi. Ular har bir savolga bitta va faqat bitta to'g'ri javobga ega bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda Telegram messengeridan foydalanmaydigan insonlar juda kam. Quiz testlarni esa Telegramning maxsus @QuizBot yordamida tayyorlash mumkin. Buning uchun faqatgina bir nechta ketma-ket amallarni bajarish kifoya. Har bir maktab o'qituvchisi ushbu vosita orqali uyga vazifalar uchun qulay va interaktiv testlar yaratib, dars jarayoniga joriy eta oladi.

Quiz testlar natijasi har bir testni bajargan ishtirokchiga avtomatik tarzda ko'rsatiladi. Bu esa o'quvchilarga o'z bilimlarini darhol tahlil qilish imkonini beradi, o'qituvchiga esa baholash jarayonini soddalashtiradi.

Masalan, "Sof modda va aralashmalar" [7] mavzusiga doir quiz testlardan namunalarni ko'rib chiqamiz:

1-rasm: Quiz testlar

Testlarni qayta ishlash, guruhda testni boshlash, shuningdek, boshqa guruhlariga jo'natish imkoniyati mavjud. Agar quiz testda sinfdagi o'quvchilar ishtirok etsa, QuizBot ularning to'g'ri javoblar soni va testni bajarishga sarflangan vaqtga qarab o'rinlarni aniqlab beradi. Bu esa o'qituvchilar uchun testlarni tekshirish va baholashga ketadigan vaqtni sezilarli darajada tejaydi.

Biroq quiz testlarning ayrim kamchiliklari ham mavjud. Xususan, ular yuqori darajadagi aqliy va baholovchi ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatini cheklashi mumkin. Ya'ni, testlar foydalanuvchining mantiqiy fikrlash va izoh berish qobiliyatlarini sinovdan o'tkazadi, biroq bevosita bilim darajasini emas, balki qanday fikrlash uslubini baholaydi. Shuningdek, test jarayonida ayrim o'zgarishlarning yuzaga kelishi sababli, o'quvchining mavzuni qanchalik to'liq tushunganini aniq aniqlash imkoniyati kamayadi.

XULOSA

Quiz testlar o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni mustahkamlash, munozaralarni rag'batlantirish hamda faollikni oshirish orqali ma'lumotni eslab qolishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Uy vazifalariga quiz testlarni kiritish o'quvchilarga o'z tushunchalarining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash hamda shunga mos ravishda o'qish strategiyalarini o'zgartirish imkonini beruvchi tezkor va samarali qayta aloqa imkoniyatini yaratadi.

Ta'lim metodologiyalari uzluksiz rivojlanib borar ekan, kimyo fanidan uyga vazifalarda quiz testlarning roli tobora shaxsiylashtirilgan va moslashtirilgan yondashuvlarga asoslanmoqda. Bu esa ushbu testlarning o'quvchilarning ta'lim natijalariga ta'sirini yanada kuchaytirishi mumkinligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.sciencekids.co.nz/quizzes/chemistry.html>
2. https://www.reddit.com/r/chemistry/comments/v95t2j/questions_for_a_chemistry_quiz/
3. Walker, S. M. (n.d.). The Chemistry Quiz: A Tool for Reinforcement Learning. RSC Education. – <https://edu.rsc.org/>
4. Beerepoot, M. T. P. (2024). Weekly cumulative quizzes in organic chemistry. *Journal of Chemical Education*, pp. 5272–5279.
5. The New York Times. (2024, May 4). Do you know the origin of the word “quiz”? – <https://www.nytimes.com/2024/05/04/insider/do-you-know-the-origin-of-the-word-quiz>
6. Souza, A. C., Barros, H. M., et al. (2024, March). Quiz in learning chemistry in high school. In: *Navigating through the knowledge of education*, Chapter 41.
7. Asqarov, I., Gopirov, K., Azamatova, D., Ganiyeva, Sh. (2022). *Kimyo: 7-sinf uchun darslik*. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 176 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.